

<p><i>Primario</i></p> <p><i>Secondari</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Endpoint composito definito come sopravvivenza libera da progressione a 1 anno (ovvero il tempo dalla dimissione alla prima riospedalizzazione per scompenso cardiaco o al decesso, a seconda dell'evento che si verifica per primo) e sopravvivenza globale a 1 anno (ovvero il tempo dalla dimissione al decesso per qualsiasi causa)• La performance dello score di rischio basato sull'insufficienza mitralica sarà confrontato con modelli esistenti (MAGGIC-HF, PREDICT-HF, GWTHG-HF) per verificarne l'accuratezza nel predire riospedalizzazione o morte a 12 mesi.• Validazione sulla coorte prospettica dello score di rischio basato sull'insufficienza mitralica
<p>Analisi Statistica</p>	<p>I dati saranno analizzati con metodi descrittivi standard specifici per variabili continue e categoriche.</p> <p>Per la valutazione dell'outcome primario i pazienti saranno divisi in due gruppi: con o senza eventi a 12 mesi.</p> <p>Lo score di rischio sarà sviluppato tramite regressione logistica.. La soglia di rischio ottimale sarà definita con l'indice di Youden.</p> <p>Il nuovo score sarà inoltre confrontato con i comuni score di rischio mediante analisi di sensibilità, specificità e accuratezza diagnostica.</p> <p>Lo score sarà validato sulla coorte prospettica tramite opportune tecniche di calibrazione e validazione.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>Lo studio includerà 275 pazienti per sviluppare un punteggio di rischio basato sul rigurgito mitralico per predire eventi avversi a 12 mesi dalla dimissione per scompenso cardiaco acuto. Studi precedenti riportano AUC tra 0,68 e 0,78 per altri score. Con un'AUC attesa $\geq 0,80$, sono necessari almeno 236 pazienti per garantire l'80% di potenza statistica, considerando una AUC di riferimento di 0,71. La dimensione campionaria è ampliata tenendo conto di eventuali drop-out (~15%).</p> <p>Secondo la stessa logica, la fase prospettica includerà lo stesso numero di pazienti.</p> <p>Popolazione totale : 550 soggetti.</p>